

УДК 32.019.51; 82-83

К ВОПРОСУ О МЕСТЕ СОВРЕМЕННЫХ СМИ В ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ

**TO THE QUESTION ABOUT THE PLACE OF MODERN MEDIA
IN POLITICAL PROCESSES**

©Казданян С. Ш.

канд. психол. наук, Российско–Армянский университет (РАУ)
Ереван, Армения, skazdan@yandex.ru

©Kazdanyan S.

Ph.D., Russian–Armenian University (RAU),
Yerevan, Armenia, skazdan@yandex.ru

©Енгоян П. А.

Российско–Армянский университет (РАУ)
Ереван, Армения

©Yengoyan P.

Russian–Armenian University (RAU), Yerevan, Armenia

©Абовян В. А.

Российско–Армянский университет (РАУ),
Ереван, Армения

©Abovian V.

Russian–Armenian University (RAU), Yerevan, Armenia

©Мугнецян Т. А.

Российско–Армянский университет (РАУ),
Ереван, Армения

©Mugnetsyan T.

Russian–Armenian University (RAU), Yerevan, Armenia,

Аннотация. В данной статье рассматривается место современных СМИ в политических процессах, так как главным источником получения и передачи информации в и из широких слоев общественности являются различные СМИ, начиная от печатных газет и журналов и заканчивая интернет–ресурсами различного масштаба и направленности. Рассматриваются средства массовой коммуникации как важный индикатор формирования массового сознания, манипулирования широкими массами и продуцирования самых различных стереотипов. Раскрывается место СМИ в участии в интеграционных процессах, необходимых для нормального существования того или иного государства.

Abstract. This article discusses the place of modern media in the political process, as the main source of receiving and transmitting information to and from the general public are the various media, ranging from print newspapers and magazines, and ending with the Internet resources of different scale and orientation. We consider the means of mass communication as an important indicator of the formation of mass consciousness, manipulation of the broad masses and the production of a wide variety of stereotypes. Reveals the place of the media to participate in the integration processes, necessary for the normal existence of a state.

Ключевые слова: место современных СМИ в политических процессах, печатные газеты и журналы, интернет–ресурсы, массовое сознание, интеграционные процессы.

Keywords: the place of modern media in political processes, printed Newspapers and magazines, Internet resources, mass consciousness, integration processes.

При беглом взгляде на современные общества становится ясно, что на данный момент главным источником получения и передачи информации в и из широких слоев общественности являются различные СМИ, начиная от печатных газет и журналов и заканчивая интернет-ресурсами различного масштаба и направленности. Современные средства массовой коммуникации приобрели значение важного индикатора формирования массового сознания, манипулирования широкими массами и продуцирования самых различных стереотипов. Так повсеместная коммуникация проникла во все сферы жизни людей, стала важнейшим фактором развития общественной жизни, а также бытового поведения индивидов [2].

Сегодня массовая коммуникация воспринимается как опосредованное или косвенное общение между множеством людей, так как в этом контексте прямое общение не может вовлекать в свой процесс широкие массы, а ограничивается относительно небольшим количеством участников информационного обмена. А по причине того, что массовые коммуникации начинают приобретать все большую аудиторию, их структура становится все более сложной, и изучение данного феномена получает более ненаучный характер: главным объектом исследования становится не то, как соотносятся и взаимодействуют СМИ и политика, а как СМИ воздействуют на политику, в общем. Бесспорно, данная характеристика массовой коммуникации объясняет интерес к изучению ее влияния на социальную сферу жизни человека. Но несмотря на это, основой для исследования массовой коммуникации в сфере политики служат принципы социальной коммуникации [3].

Однако принимая во внимание динамику развития информационных технологий, способов передачи информации, а также становление информации очень важным товаром, можно утверждать, что современные СМИ стали очень влиятельными участниками политических процессов. В их руках находится формирование общественного мнения относительно того или иного политического явления, субъекта политики и многих других.

Отметим, что насколько развивается человеческое общество, настолько и усложнятся взаимодействия между субъектами данного общества, а по мере развития информационных технологий на арену выходит такое особо важное явление, как массовая коммуникация. В таком контексте массовая коммуникация получает одну из важнейших ролей, и в связи с информационной «революцией», деятельность людей становится направленной на реформирование информационных систем, что и отвечает требованиям эпохи. Данная тенденция проявляется не только в ускоренной трансформации технологий массовой коммуникации и при этом приносит в социум и в данную сферу качественные изменения на уровне индивидов — в установлении в обществах нового типа коммуникационных связей на самом высоком уровне, которые серьезно влияют на формирование социально-политического пространства внутри общества, но и на всю структуру социально-политических процессов [4].

Стоит также заметить, что, начиная с конца 80-х годов 20-го века, по всему миру прошла волна «революций» нового типа. Именно в этот период по всей Восточной Европе стали распадаться коммунистические режимы друг за другом, что привело к образованию демократических республик. Данная «волна» также настигла и СССР, практически все бывшие страны Союза после его распада образовали новые государства.

Исследуя современные СМИ и новые медиа в 21-м веке, создается впечатление, что процесс формирования сознания людей, и в частности формирование именно гражданского сознания, почти полностью стало прерогативой вышеназванных источников получения информации. Такого влияния на общество, как в 21-м веке, на протяжении всей истории человечества СМИ никогда не имели, и, возможно, в будущем также не будут иметь.

В наши дни наблюдается беспрецедентное расширение роли и места СМИ в жизни современного общества, речь, конечно, идет о более или менее технологически развитых обществах и государствах, куда естественным образом не входят самые слабо развитые государства и общества, которые развиваются и существуют вне глобализированного мира. Бесспорно и то, что книга «Пропаганда» (Эдвард Бернейс [1]) произвела фурор в сфере

связей с общественностью и оказала очень большое влияние на развитие и становление СМИ, такими, какие они есть на данный момент. Так, Э. Бернейс пропаганду видел способом привлечений клиента, то есть инструментом в руках того или иного человека, фирмы. В этот период СМИ из простых поставщиков информации начали трансформироваться в орудие влияния на сознание широких масс. И в этом контексте такое понятие, как пропаганда, из нейтрального стало ярко-отрицательным, и по сей день вызывает только отрицательные ассоциации, будь то в сознании простого обывателя или же представителя «интеллигенции».

Не является секретом и то, что практически все государства планеты в последние несколько десятилетий активно участвуют во всевозможных интеграционных процессах, с целью создания эффективных и взаимовыгодных связей, развития торговых, культурных и политических отношений на региональном уровне. Современные интеграционные процессы отличаются своей высокой динамикой, быстрым внедрением и повсеместным использованием новых информационных и технологических средств. Что, в свою очередь, повышает вероятность увеличения влияния одного (относительно развитого) государства на другое (относительно слабо развитое). И именно по этой причине одной из «темных» сторон интеграционных процессов называют возможное увеличение влияния одной системы ценностей на другую, а также вероятность искусственного навязывания ценностей. Исходя из этих соображений, многие утверждают, что для минимизации опасности для национальной идентичности, государства, которые имеют цель вступить в тесные отношения с другими государствами, должны в большинстве своем стремиться сотрудничать и создавать сетевые отношения со странами, имеющими примерно одинаковый уровень не только социально-экономического развития, но и общую историю, похожую или взаимосвязанную культуру. Предполагается, что в случае создания подобных интеграционных систем, вовлеченные государства минимизируют вероятность негативного влияния на свою культуру, традиции, быт, то есть обеспечивают сохранения национальной идентичности. На данный момент примером создания такой интеграционной сети можно назвать Евразийский Экономический Союз, членами которого являются бывшие советские государства.

Однако если абсолютизировать принцип избрания партнеров по критерию похожести, возникает риск дальнейшей изоляции от остального мира. Для предотвращения такой ситуации, каждое государство, и в частности каждое правительство, устанавливая связи с другими государствами, становясь очередной частичкой интеграционных процессов, и имеющее своей целью сохранение национальной идентичности, и активное участие в экономических, культурных, политических отношениях с другими государствами, должно в первую очередь иметь строго установленный вектор развития. И в таком случае пропадет риск навязывания различного рода ценностей извне, а также вероятность того, что в результате изоляции вместе с себя подобными государствами, потеряет связь с остальным миром.

Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в современном мире участие в интеграционных процессах является необходимым условием нормального существования государства. И что каждое государство и нация имеет суверенное право самим делать выбор в пользу того или иного партнера. И при этом сохранение собственной национальной идентичности в таких условиях становится первоочередной задачей. Место же СМИ в этом процессе очевидно, так как СМИ, как мы отметили выше, сегодня приобрели значение важного индикатора формирования массового сознания, манипулирования широкими массами и продуцирования самых различных стереотипов.

Список литературы:

1. Бернейс Эдвард, Пропаганда, Москва, 2010, 176 с.
2. Гайтюкевич Наталья Игоревна Роль и место СМИ в системе современных массовых коммуникаций // ЗПУ. 2011. №2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-smi-v-sisteme-sovremennyh-massovyh-kommunikatsiy> (дата обращения: 14.02.2017).

3. Аббаси П. Место и роль СМИ в системе социальных коммуникаций современного общества // Социологический альманах. 2013. №4. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-smi-v-sisteme-sotsialnyh-kommunikatsiy-sovremennogo-obschestva> (дата обращения: 14.02.2017).

4. Борейко Андрей Андреевич Роль СМИ в «Цветных» революциях: коммуникативный аспект // СИСП. 2011. №3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-smi-v-tsvetnyh-revolyuitsiyah-kommunikativnyy-aspekt> (дата обращения: 14.02.2017).

References:

1. Berneis Edvard, Propaganda, Moskva, 2010, 176 p.

2. Gaityukevich Natal'ya Igorevna Rol' i mesto SMI v sisteme sovremennykh massovykh kommunikatsii // ZPU. 2011. No. 2. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-mesto-smi-v-sisteme-sovremennykh-massovykh-kommunikatsiy> (data obrashcheniya: 14.02.2017).

3. Abbasi P. Mesto i rol' SMI v sisteme sotsial'nykh kommunikatsii sovremennogo obshchestva // Sotsiologicheskii al'manakh. 2013. No. 4. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/mesto-i-rol-smi-v-sisteme-sotsialnyh-kommunikatsiy-sovremennogo-obschestva> (data obrashcheniya: 14.02.2017).

4. Boreiko Andrei Andreevich Rol' SMI v «Tsvetnykh» revolyutsiyakh: kommunikativnyi aspekt // SISP. 2011. No. 3. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/rol-smi-v-tsvetnyh-revolyuitsiyah-kommunikativnyy-aspekt> (data obrashcheniya: 14.02.2017).

*Работа поступила
в редакцию 24.12.2016 г.*

*Принята к публикации
29.12.2016 г.*

Ссылка для цитирования:

Казданян С. Ш., Енгоян П. А., Абовян В. А., Мугнецын Т. А. К вопросу о месте современных СМИ в политических процессах // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №2 (15). С. 365–368. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kazdanajan> (дата обращения 15.02.2017).

Cite as (APA):

Kazdanyan S., Yengoyan P., Abovian V., & Mugnetsyan T. (2017). To the question about the place of modern media in political processes. *Bulletin of Science and Practice*. (2), 365–368. Available at: <http://www.bulletennauki.com/kazdanajan>, accessed 15.02.2017. (In Russian).